

**BOBURIY SHAHZODA MUHAMMAD KOMRON MIRZO HUZURIDAGI
ADABIY MAJLISLAR****Sherxon QORAYEV,****Qarshi irrigatsiya va agrotexnologiyalar instituti****dotsenti (PhD).**

Zahiriddin Muhammad Boburning ikkinchi o'g'li temuriy shoir Muhammad Komron Mirzo o'z she'rlaridan devon tuzgan.¹ Komron Mirzo ham nozik ta'bli ijodkor bo'lgan.² N.Nizomiddinovning yozishicha, *“U she'riyatda Nizomiy va turkiy nazmda Navoiyga yetish orzusida ijod etgan, Hindiston turkiyzabon she'riyati bo'stonida o'z gulu gulshani, bog'u bahorini barpo etgan shoir”*.³ Faxriy Hiraviy ta'biri bilan aytganda, *“so'z iqlimida tab' va dilpazir nazm javohirida turk va tojikning xusravidir. G'azal devoni tartib bergan va xalq orasida ko'p bo'lib, go'zal va ravon bitilgandir”*.⁴ Doktor Shafiqa Yorqinning yozishicha, *“Komron Mirzo – ajoyib iste'dodli, shirinkalom, darvishmaslak shoir edi. Undan o'zbek va dariy tillarida yaratilgan jozibali g'azal, ruboiy, qit'a, masnaviy va fardlardan iborat to'liq devon qolgan. Bu devonning forscha she'rlarini Muhammad Maxfuzulxaq Hindistonda va o'zbekcha she'rlarini Saidbek Hasan O'zbekistonda e'lon qilganlar. Komron Mirzoning to'liq ilmiy-tanqidiy devoni hamda ijodi haqida mufassal tadqiqot ushbu maqola muallifi tomonidan 1999 yili amalga oshirilgan. Yana bir muhim jihatni qayd etish kerakki, Bobur*

¹ Qorayev Sh. Bobur va Boburiy ijodkorlar tarixi.//International journal of scientific researchers. Impakt Faktor. 7.293. <https://worldyjournals.com/index.php/IJSR/article/view/3286>. –Toshkent, Vol.5, No. 2 (2024).-P.763-814.

² <https://kh-davron.uz/yangiliklar/muborak-kin/bobur-mirzoning-ijodkor-avlodlari.html>

³ Nizomiddinov N. Buyuk boburiylar tarixi. (XVI-XIX asr). T.: Fan va texnologiyalar, 2012.-B.314.

⁴ Faxriy Hiraviy. Ravzat us-salotin. T.: Mumtoz so'z, 2014.-B.70-73.

farzandlaridan Komron Mirzogina otasi izidan borib, asosan, o'zbek tilida she'rlar yozdi. Holbuki, Boburdan keyingi nasllar ko'proq fors tilida yozib, fors tili rivojiga xizmat qildilar. Darhaqiqat, "Komron Mirzo otasi Bobur kabi, asosan g'azal janrida ijod qilgan. G'azallarida ko'proq so'fiyona qarashlar aks etgan ("Zihi har zarradin husnung huvaydo..."). Borliq va undagi barcha narsa-hodisalar Yaratganning tajallisi bo'lib, butun olam o'zining turli shakllarda tovlanishidan boshqa narsa emasligi kabi ma'lum darajada panteizmga yaqin turuvchi g'oyalarni ilgari suradi. Shoirning masnaviylari asosan irfon va tasavvuf, hikmat va pand-nasihati, axloqiy va ma'naviy mavzularga bag'ishlangan...

Komron Mirzo she'rlari badiiy mahorati, tilining ravon va soddaligi, ajoyib lirik obrazlarni hassoslik bilan ifodalashi jihatidan Bobur lirikasini eslatib turadi. Uning butun merosida otasi – Bobur lirikasining ruhi balqib turadi. Ana shu ma'noda Komron Mirzo Bobur lirikasidagi eng yaxshi an'analarni davom ettirgan, uni ham mazmun, ham badiiy jihatdan boyitgan san'atkor sifatida maydonga chiqadi (Saidbek Hasanov maqolasidan)".⁵

Ahbobki xushturur rafiq o'lsa kishi,

Imdod ila homiy tariq o'lsa kishi,

Islom eliga jon bila tarviq qilib,

Bir-birga bu besh kun shafiq o'lsa kishi."

Naql qilinishicha, "Shoirlaru nadimlarga bajonudil xursandlik bilan iltifot ko'rsatganlar. Forsiy va turkiy tillarda yaxshi she'rlari bor. Bu g'azal podshohning sharif so'zlaridan. G'azal:

Boz domani xud on sarv ba bolo zada ast,

Kas ba domanash magar dasti tamanno zada.

⁵ <https://kh-davron.uz/kutubxona/uzbek/komron-mirzo-devon..html>

Kashishi shaq buvad in ki mahi Kan'oniy,

Oqibat dast ba domoni Zulayho zada ast.

Komron az che sabab xush ba yak mug'bacha dod,

Gar na az sog'ari mehnati may sahbo zada ast?⁶

(Mazmuni: Ul sarv yana etagini yuqoridan uribdi, nima birov iltijo bilan uning etagidan osilibdimi? Bu ishq hiylasidan Kan'on oyi Yusuf, chora topolmay oxir Zulayho etagiga yopishdi. Komron nima sababdan ixtiyorini mug'bachaga berib qo'ydi, yo'qsa jonning azobli piyolasidan may ichmabdimi?)

Hasanxoja Nisoriy o'z tazkirasida "etuklik kalomidan" deb temuriy shoirning quyidagi turkiy she'rini keltirgan:

Eshitib husnung sifotin bo'lmisham zoring sening,

Yorab, o'lg'aymu muyassar bizga diydoring sening.

Ey Masihodam, yeturgil mujdai vaslingni kim,

O'lgali yetmish firoqing ichra bemoring sening.

Ko'zlarim guharfishon bo'ldi aningdekkim sahob,

Shakarafshon bo'lg'ali la'li shakkarboring sening.

Shavqdin parvonadek boshingdin uyrulsam ne tong,

Tiyra ko'nglumni yorutsa ruxsoring sening.

Komron, Xusrav kabi she'ring topar husni qabul,

Chunki bordur husn ahli vasfi ash'oring sening.⁷

⁶ Hasanxoja Nisoriy. Muzakkari ahbob.T: Meros, 1993.63-b.

Habib Abdunazarning yozishicha, “Komron otasi Bobur kabi, asosan, gʻazal janrida ijod qilgan. Gʻazallarida koʻproq soʻfiyona qarashlar aks etgan (“Zihi har zarradin husnung huvaydi...”). Borliq va undagi barcha narsa-hodisalar Yaratganning tajallisi boʻlib, butun olam oʻzining turli shakllarda tovlanishidan boshqa narsa emasligi kabi maʼlum darajada panteizmga yaqin turuvchi gʻoyalarni ilgari suradi. Shoirning masnaviydari, asosan, irfon va tasavvuf, hikmat va pand-nasihat, axloqiy va maʼnaviy mavzularga bagʻishlangan”.⁸

Akasi Humoyun Mirzo taxtini egallaganidan soʻng siyosatdan chetlatilgan Komron Mirzo badiiy ijod bilan yanada koʻproq shugʻullangan. Shoirning oʻz tili bilan aytganda, “Navoiyi Soniy” boʻlishni orzu qilgan.⁹

Xulosa qilib aytganda, boburiyda Komron Mirzo oʻz davrida yirik shoirlardan biri sanalgan va uning yetuklik darajasiga yetishishida buyuk shoir Alisher Navoiyning serbaraka ijodining taʼsiri katta boʻlgan.¹⁰

“Komron Mirzo devoni”ning uch qoʻlyozma nusxasi maʼlum. Ular Hindistondagi Xudobaxsh kutubxonasida (1556 yil koʻchirilgan), Rampur shahridagi Rizo kutubxonasida (16 – asrning 2-yarmida koʻchirilgan) va Kalkuttada Osiyo jamiyati qoʻlyozmalar fondida (19-asrda koʻchirilgan) saqlanadi. Devonning ilmiy-tanqidiy matnini S.Hasanov tayyorlab, nashr ettirgan (T.: “Fan”, 2004). Shafiqa Yorqin Komron ijodiy merosi yuzasidan nomzodlik dissertatsiyasi yoqlagan (Toshkent, 1999 yil) va Afgʻonistonda devon nashrini amalga oshirgan (Kobul, 2010).¹¹ Komron Mirzo devonining qoʻlyozma nusxalarida turkiy sheʼrlar: 40 gʻazal, 21 fard, 26 ruboiy, 3 qitʼa, 9 masnaviy va tarkiband (1114 misra). Dariy tilidagi sheʼrlar: 26 gʻazal, 22 fard, 4 ruboiy, 3 qitʼa, 4 masnaviy (346

⁷ Koʻrsatilgan asar.-B.60-63.

⁸ <https://ziyouz.uz/ozbek-sheriyati/ozbek-mumtoz-sheriyati/komron-mirzo/>

⁹ Yoʻldoshev B. Alisher Navoiyning Komron Mirzo ijodiga taʼsiri./ “Alisher Navoiy va XXI asr” mavzusidagi 9-uluslararo konferensiyasi materiallari. Toshkent – Bursa, 2024.-B.712-714.

¹⁰ Yoʻldoshev B. Alisher Navoiyning Komron Mirzo ijodiga taʼsiri./ “Alisher Navoiy va XXI asr” mavzusidagi 9-uluslararo konferensiyasi materiallari. Toshkent – Bursa, 2024.-B.712-714.

¹¹ Zahiriddin Muhammad Bobur ensiklopediyasi. T.: “Sharq” NMAK BT, 2014.-B.294.

misra). Devonining qo'lyozma nusxalariga kirmagan dariy tilida bitilgan ba'zi g'azal, ruboiy va fardlar turli tazkira va bayozlardan topilgan. Komronning hozirgacha ma'lum dariy tilidagi she'rlari 418 misradan iborat.¹²

Ishq aro devona bo'lsam, ne ajab,

Aqlin begona bo'lsam, ne ajab.

Xoli o'lmish xilvatim ag'yordin.

Yor ila hamxona bo'lsam, ne ajab.

Yoritur kulbamni ul sham'i jamol,

Boshig'a parvona bo'lsam, ne ajab.

Zohir o'ldi kuyida rasvolig'im,

Shahr aro afsona bo'lsam, ne ajab.

Ul parivashg'a bo'libmen oshno,

*Komron, devona bo'lsam, ne ajab.*¹³

“Komron devoni” so‘zboshisida Saidbek Hasan yozganidek, “Sharqshunos olim S.Azimjonova to‘g‘ri ta‘kidlaganidek, Boburning farzandlari Humoyun Mirzo va Komron Alisher Navoiy va Bobur an‘analarini davom ettirib, o‘z atroflariga olim, shoir va yozuvchilarni to‘plaganlar. Tarixiy manbalarda zikr etilishicha, Komron Mirzo o‘zbek tili va adabiyotini Hindistonda keng targ‘ib qilishga ahamiyat bergan.

Komron Mirzo ijodida, avvalo ustoz shoirlarning kuchli ta'siri sezilib turadi:

Eyki, Nizomiyg'a beribsen nizom,

¹² <https://ziyouz.uz/ozbek-sheriyati/ozbek-mumtoz-sheriyati/komron-mirzo/>

¹³ Komron Mirzo. Devon. Nashrga tayyorlovchi: Saidbek Hasan. T.: Fan, 2004.-B.14.

Manga ham ul rishtada ber intizom.

Xusravkim, Hindda chekti alam,

Mamlakatni ayla manga yakqalam.

Jomiyki, chekti o'shal sofi jom,

Dardini ham manga tutqil mudom.

Sendin agar turkiyda bo'lsa navo,

Tab'i tahiyydin chiqarursen sado.

Komron o'zidan ilgari o'tgan buyuk ustozni merosidan bahramand bo'lib, ta'lim olgan va kuchli ta'sirlangan. Chunonchi, u turkiy tilda she'r yozishda Navoiy darajasiga yetishni istab:

Turkiyda Navoiyg'a yetsam, ne ajab, g'oziy,

She'ringa quloq solsa mahbubi suxandonim, -

deb yozadi".¹⁴ Binobarin, "Komron Mirzo ajoyib iste'dodli, shirinkalom, darvishmaslak shoir edi. Undan o'zbek va dariy tillarida yaratilgan jozibali g'azal, ruboiy, qit'a, masnaviy va fardlardan iborat to'liq devon qolgan. Bu devonning forscha she'rlarini Muhammad Mahfuzulhaq Hindistonda va o'zbekcha she'rlarini Saidbek Hasan O'zbekistonda e'lon qildilar...

Yana bir muhim jihatni qayd etish kerakki, Bobur farzandlaridan Komron Mirzogina otasi izidan borib, asosan, o'zbek tilida she'rlar yozdi".¹⁵

Komron Mirzo "ilm –fan ahligsha xayrixoh bo'lib, o'z saroyiga olimlar, shoirlar va adiblarni yig'ar, maxsus anjumanlar o'tkazardi".¹⁶ Uning huzurida

¹⁴ Ko'rsatilgan asar.-B.5.

¹⁵ <https://e-tarix.uz/maqolalar/691-maqola.html>

¹⁶ Fayziev T. Temuriylar shajarasi. T.: Yozuvchi – Xazina, 1995.-B.243.

tashkil etilgan she'riy majlislarda o'z davrining mashhur shoirlari ishtirok etgan: *“Janob podshoh (Komron Mirzo) har qanday holatda ham fozillar muloqotidan holi bo'lmaganlar.”*¹⁷ Mahram Ko'ka va Hamdam Ko'kalar *“Komron podshohning mahram ko'kaldoshlaridan va hamdam mahramlari (majlis ahli)dan bo'lgan”*¹⁸lar.

Hasanxoja Nisoriyning naql qilishlaricha, shoir Mavlono Haydar Kuluch askarlikda Komron Mirzoning “baxt keltiruvchi yig'ini (adabiy kechasi)ga” yetishibdi. Majlisda podshoh: - Ne mazhabdasan? – deb so'rabdi. Haydar Kuluch esa quyidagicha javob beribdi:

Tariqi mazhab az rindoni bo mashrab chi mepursi,

Tu az rindon zi mashrab po'rs az mazhab che mepursi.

(Mazmuni: Mashrabvor rindlardan mazhab yo'llarini so'raysanmi? Sen rindlardan mashrablik haqida so'ra, mazhabni nega so'raysan?)¹⁹

Komron Mirzo o'z yig'inida atrofidagi shoirlar bilan mushoiralar olib borgan.

Komron Mirzoning iste'dodli farzandlaridan sanalgan Mirzo Abulqosim ham o'z davrining peshqadam shoirlaridan hisoblanadi.²⁰ *“Xushsurat va xushxulq podshohzodadir... She'rga ham iltifoti bor bo'lib, manavi matla' uning dilni maftun etuvchi she'rlaridandir. Matla':*

Nadorad kas zi xubon soidy k-on nozanin dorad,

Zi xubii onche boyad mohi man dar ostin dorad.

(Mazmuni: Xo'blar orasida ul nozanin ega baxt hech kimda yo'q, go'zallik qay daraja bo'lishi kerak esa mening ul oyimning yengi ostida bordir.)

¹⁷ Hasanxoja Nisoriy. Muzakkiri ahhob. T.: Meros-1993.-B.137.

¹⁸ Ko'rsatilgan asar.-B.138

¹⁹ Ko'rsatilgan asar.-B.112.

²⁰ <https://kh-davron.uz/yangiliklar/muborak-kin/bobur-mirzoning-ijodkor-avlodlari.html>

Yana undan:

Andak istigʻnon u ushshoqro dilxun kunad,

Gar ba qadri husn istigʻno kunad kas, chun kunad.

(Mazmuni: Uning ozgina istigʻnosi oshiqni dilxun qilgusi, Odamlar, agar husn qiymati uchun istigʻno qilsa, aynan shunday qilgusi.)

Mirzo Abulqosim otasi Komron Mirzoning mushoira kechalarida shoir sifatida shakllangan. U Shavkatiy taxallusi bilan gʻazallar yozgan.²¹ Doktor Shafiqa Yorqinning yozishicha, Komronning qizi Gulruxbegim ham sheʼrlar yozgan boʻlib, tazkiralarda zikr etilgan.²²

Muxtasar qilib aytganda, Komron Mirzo ijodi va uning huzurida oʻtkazilgan adabiy kechalar saroy adabiy muhiti hamda mumtoz adabiyotimiz va sanʼatimiz taraqqiyotiga xizmat qilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar roʻyxati

- 1.Qorayev Sh. Bobur va Boburiy ijodkorlar tarixi.//International journal of scientific researchers. Impakt Faktor. 7.293. [https:// worldyjournals. com/ index. php/ IJSR/ article/view/3286](https://worldyjournals.com/index.php/IJSR/article/view/3286). –Toshkent, Vol.5, No. 2 (2024).-P.763-814.
- 2.<https://kh-davron.uz/yangiliklar/muborak-kin/bobur-mirzoning-ijodkor-avlodlari..html>
- 3.Nizomiddinov N. Bubk boburiylar tarixi. (XVI-XIX asr). T.: Fan va texnologiyalar, 2012.-B.314.
- 4.Faxriy Hiraviy. Ravzat us-salotin. T.: Mumtoz soʻz, 2014.-B.70-73.

²¹ <https://e-tarix.uz/maqolalar/691-maqola.html>

²²<https://e-tarix.uz/maqolalar/691-maqola.html>

5. <https://kh-davron.uz/kutubxona/uzbek/komron-mirzo-devon..html>
 6. Hasanxoja Nisoriy. Muzakkari ahhob. T: Meros, 1993. 63-b.
 7. <https://ziyouz.uz/ozbek-sheriyati/ozbek-mumtoz-sheriyati/komron-mirzo/>
 8. Yoʻldoshev B. Alisher Navoiyning Komron Mirzo ijodiga taʼsiri./ “Alisher Navoiy va XXI asr” mavzusidagi 9-uluslararo konferensiyasi materiallari. Toshkent – Bursa, 2024.-B.712-714.
 9. Zahiriddin Muhammad Bobur ensiklopediyasi. T.: “Sharq” NMAK BT, 2014.-B.294.
 10. Komron Mirzo. Devon. Nashrga tayyorlovchi: Saidbek Hasan. T.: Fan, 2004.-B.14.
 11. <https://e-tarix.uz/maqolalar/691-maqola.html>
 12. Fayziyev T. Temuriylar shajarasi. T.: Yozuvchi – Xazina, 1995.-B.243.
 13. Qorayev Sh. Navoiy adabiy majlislari. Qarshi, “Qashqadaryo koʻzgusi OAV”, 2019.-B.180.
 14. Qorayev Sh. Navoiy majlislari. T.: Lesson – Press”, 2020.-B.312.
 15. Qorayev Sh. Temuriylar davri adabiy majlislari (Alisher Navoiy qarashlari asosida). Monografiya. T.: Donishmand ziyosi, 2021.-B.262.
 16. Qorayev Sh. Temuriy shoirlar tazkirasi. Qarshi, Intellekt, 2023.-B.224.
-